

Guía de Publicaciones

Esta guía tiene por objetivo sistematizar los pasos para realizar publicaciones en las que participe el equipo de MetaDocencia.

Tabla de contenidos

Presentación	2
Flujo de publicaciones de MetaDocencia	4
Cómo comenzar	4
Paso 0 - Agendar publicación	5
Paso 1 - Generar tarjeta en Trello	5
Paso 2 - Crear documento	5
Paso 3 - Editar publicación y enviarla a Comunicación	6
Estilos	6
Lenguaje	6
Plantillas	6
Titulación de archivos y publicaciones	7
Accesibilidad	7
Autoría	7
Participación	7
Agradecimientos	8
Publicación en Zenodo	8
Categorías de publicaciones	9
Contextualización y traducciones	9
Articulación con canales de difusión	10
Sobre el desarrollo de este documento	12

Presentación

Esta guía tiene por objetivo sistematizar los pasos para realizar publicaciones en las que participen personas de la comunidad MetaDocencia desde su representación o pertenencia institucional.

Aplica a publicaciones académicas e informes institucionales en formato blog posts, documentación de procedimientos, documentos técnicos, materiales de formación, entre otros.

La intención de este documento es acompañar a todas las personas que quieran proponer o participar de una publicación de MetaDocencia para que puedan iniciar el proceso. Si tienen cualquier consulta, escriban a comunicacion@metadocencia.org para recibir apoyo complementario.

Flujo de publicaciones de MetaDocencia

Flujo de un blogpost incluyendo el proceso de contextualización de publicaciones.

Cómo comenzar

Los pasos generales a seguir para crear una publicación tipo blogpost son:

Paso 0 - Agendar publicación

Si formas parte del equipo interno puedes avanzar directamente hacia el Paso 1; en caso que quieras contribuir de manera externa, envíanos un correo para iniciar tu publicación a comunicacion@metadocencia.org. En este último caso, avanzaremos en los pasos y nos comunicaremos para revisar y publicar la versión final.

Paso 1 - Generar tarjeta en Trello

- A. Ingresar en Trello a la [plantilla para creación de tarjetas de blogpost](#) (ubicada en el espacio de trabajo "Comunicación", en la lista "Producción de blogposts"). También se puede crear en el tablero Pedidos, dirigida a Comunicación. Seleccionar el botón "Crear tarjeta a partir de la plantilla" y seguir las instrucciones mencionadas:
 - a. Definir el título sustituyendo en contenido: [Tipo de publicación] - [Nombre]
 - b. La fecha de vencimiento de acuerdo a la fecha de publicación requerida y/o revisiones.
 - c. Agregar "adjunto" con el url del documento generado en el punto 2. *Revisar que los permisos del documento estén configurados correctamente para que el equipo de Comunicación pueda acceder.*
 - d. Incluir participantes, plazos de publicación y quién será la persona editora a cargo de la revisión final. En caso de no requerir dominio de un tema y/o no estar definido, por defecto lo asumirá la persona que tenga el rol de editora dentro del equipo de MetaDocencia.

Paso 2 - Crear documento

- A. Acceder a la Plantilla modelo blogpost
- B. Duplicarla en el directorio [Comunicación y Comunidades > Publicaciones > BLOG](#).
- C. Asignar título al nuevo documento:

- a. Fecha de creación con formato AAAAMMDD-titulo-descriptivo” (breve y sin espacios ni caracteres especiales). *Ejemplo:* “20230811-OpenSeeds8”

Para más información, Revisar la sección [titulación](#) de este documento.

Paso 3 - Editar publicación y enviarla a Comunicación

- A. Editar el documento generado en el punto 1.
- B. Cuando esté listo para enviar a revisión dar aviso al equipo de Comunicación:
 - a. Cambiar etiqueta de la tarjeta a: “En proceso/en revisión”.
 - b. Agregar un comentario en la tarjeta arrobando a alguien del equipo de Comunicación para avisarle el estado.
 - c. Indicar si se debe publicar en Zenodo y/o la web de MetaDocencia, lo que quedará a cargo del equipo de Comunicación de MetaDocencia.

Estilos

Lenguaje

En línea con el [Plan de Comunicación de MetaDocencia](#) (2023), promovemos un uso del lenguaje inclusivo, accesible y horizontal.

Dependiendo del tema y el público objetivo de la comunicación, el estilo y lenguaje podrá ser más o menos formal, local o global, pero siempre debe promover la comprensión y el intercambio entre participantes de la conversación.

Plantillas

La [Guía de Plantillas](#) de MetaDocencia ofrece pautas comunes relativas al desarrollo de documentación, unificando la estética, el diseño y la estructura de

cada documento. De acuerdo a este documento, todas las publicaciones que se generen deben partir de **identificar qué categoría de documento corresponde** teniendo en cuenta el propósito, las secciones y el destino del documento que se va a desarrollar.

En la [sección plantillas](#) de la guía se puede acceder a ejemplos para iniciar la escritura de documentos y publicaciones de MetaDocencia.

Titulación de archivos y publicaciones

Sugerimos que los archivos que se generen para publicaciones se ubiquen en la [carpeta Publicaciones de Google Drive](#), y tengan en su título:

- La fecha de producción del documento, en formato AAAAMMDD;
- Nombre descriptivo del contenido, lo más corto posible, sin espacios ni caracteres especiales;
- La indicación explícita del idioma en el que se desarrolla el contenido, con el sufijo ES (español), EN (inglés) y PT (portugués), que son las versiones de idiomas más utilizadas por MetaDocencia.

Ejemplo:

20230929-FundingAreciboC3-EN

Accesibilidad

El contenido de todas las publicaciones de MetaDocencia debe cumplir con la [Política de Accesibilidad](#) y pautas de accesibilidad complementarias incluidas en nuestra [Guía de Plantillas](#).

Autoría

Participación

En línea con las [Pautas de Autoría de MetaDocencia](#) (2024), cualquier persona que haya contribuido a un proyecto desarrollado por MetaDocencia, independientemente de su función y compromiso con la comunidad, debe figurar como autora o coautora del material resultante.

Para definir la participación en la escritura de un documento, MetaDocencia aplicará un criterio generoso, reconociendo a todas las personas que hayan participado en la edición, revisión, traducción o comentarios sobre un documento colaborativo. El orden de la participación es el orden cronológico en que las personas aportaron al documento, salvo que en algún tema en particular se use el orden alfabético de primer nombre o de apellido; o algún otro orden con el consentimiento de todas las personas que participan.

Las autorías de cada documento se citarán en la página de portada o debajo del título de la publicación, dependiendo de la plantilla utilizada.

Agradecimientos

A cada publicación se agregará una sección de Agradecimientos en la que se mencione/n la/s fuente/s de financiamiento de las personas que hayan participado con retribución o en proyectos financiados a través de MetaDocencia de acuerdo a [este documento de referencias](#).

El texto sugerido para mencionar todas las fuentes de financiamiento es este, pero puede variar dependiendo del origen de los fondos:

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7386372>), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8215455>), 80NSSC23K0857 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8250978>) y 80NSSC23K0861 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8212072>) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989).

Publicación en Zenodo

Una vez que la publicación es revisada por la persona editora, debe generarse un DOI de acuerdo a nuestra [Guía de Zenodo](#). Es importante tener en cuenta que debe generarse un (1) DOI por publicación, incluso en los casos de material multilingüe.

Todas las personas que integran el equipo de MetaDocencia pueden cargar publicaciones a Zenodo siguiendo estas pautas. Si la carga se configura como perteneciente a la "comunidad" MetaDocencia, pasa a una instancia de revisión y aprobación a cargo de un rol definido dentro del equipo de Comunicación.

Categorías de publicaciones

En caso de tratarse de una publicación para el blog de MetaDocencia, clasificamos el contenido en una o más de las siguientes categorías, para favorecer su ordenamiento y comprensión:

- [Formación](#)
- [Institucional](#)
- [Proyectos](#)
- [Recursos](#)
- [Temas](#)

Contextualización y traducciones

En muchos casos el proceso de creación de publicaciones en español implica la traducción del contenido del/al idioma inglés. Este proceso es llevado a cabo por el pilar Contextualización, ya que entra dentro del flujo de contextualización de publicaciones.

Este flujo requiere que se genere una versión del documento donde se encuentre la traducción al idioma inglés y luego pase por una revisión de la traducción previa a su publicación.

Articulación con canales de difusión

En esta sección compartimos los pasos que sigue una publicación para formar parte del boletín y/u otros canales de comunicación de MetaDocencia, junto a la/s persona/s responsable/s y los recursos complementarios.

N	¿Qué?	¿Quién/es?	¿Dónde?
Etapa 1: Planificación y Producción de Publicaciones			
1.1	Cosechar temas	Cualquier persona del equipo	- Agenda Boletín - Formulario de noticias
1.2	Iniciativa de hacer nota para blogpost y aviso al equipo de comunicación	Cualquier persona del equipo	Trello duplicando la tarjeta plantilla en el tablero Pedidos y siguiendo los pasos de la descripción
1.2.1	Escribir nota	Cualquier persona del equipo + Laurel	Documento a partir de la plantilla de Google Docs siguiendo pautas
1.2.2	Revisar nota	Quien las personas autoras consideren y/o por defecto Laurel	Google Docs
1.2.2.1	Contextualizar (cuando corresponda)	Laurel + Ire	Copia del documento de Google Docs en carpeta de origen con sufijo _EN y nueva fila en Tabla de Traducciones
1.2.3	Aprobar y pedir carga a Zenodo	Laurel	Trello , mediante el botón automatizado de "Publicar en Zenodo". Para hacerlo debe estar completa la Tabla de Zenodo
1.2.4	Publicación en Zenodo	Niño	Zenodo
1.2.5	Actualizar DOI de la nota	Niño	Google Doc, Tabla Zenodo, Tarjeta de Trello
1.2.6	Cargar la nota en la web	Laurel	Web

1.3	Redacción en prueba del boletín	Laurel	Google Docs Prueba Boletín
Etapa 2: Edición del Boletín			
2.1	Interés/edición/curaduría.	Laurel	Google Docs Prueba Boletín
2.2	Links, imágenes, estilos, alt text, emojis.	Laurel	Mailchimp
2.3	Titular boletín	Laurel	Mailchimp
2.4	Revisiones y correcciones	Todo el equipo	Slack #comunicación
2.5	Traducir boletín y reemplazar links de contenidos que tengan versión en inglés.	Laurel	Google Docs
Etapa 3: Montaje del Boletín			
3.1	Parametrizaciones de Mailchimp en español y en inglés	Laurel	Mailchimp
3.2	Actualización de lista/s de suscripción	Laurel	Mailchimp
3.3	Envío	Laurel	Mailchimp
3.4	Estrategia (día/hora, CTA, orden, etc).	Laurel	Mailchimp
3.5	Métricas	Laurel	Mailchimp
Etapa 4: Difusión del Boletín			
4.1	Actualización web	Laurel	Web
4.2	Compartir aviso de envío	Laurel / Juli	Slack MetaDocencia / Redes sociales / form CS&S / Slack NASA / etc.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8430889](https://doi.org/10.5281/zenodo.8430889)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Laura Ascenzi, Julián Buede, Irene Vazano, Laura Ación, María Paz Míguez. (2024). "Guía de publicaciones". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13885737>